

Den LIDO-Standard nutzen um Unsicherheiten und Bedeutungsvielfalten abzubilden

Franken, Lina

lina.franken@uni-vechta.de
Universität Vechta, Deutschland
ORCID: 0000-0002-2587-4068

Mollenhauer, Sabina

sabina.mollenhauer@uni-vechta.de
Universität Vechta, Deutschland
ORCID: 0009-0007-4468-6787

Standards weiterdenken um Immaterielles digital darzustellen

Um kulturelles Erbe nachhaltig und nachnutzbar digital zu erschließen ist es notwendig, sich an bestehenden Standards zu orientieren. Dies gilt umso mehr, wenn bisher kaum digital bearbeitete Fragestellungen beantwortet werden sollen, für die es zunächst keine nachnutzbaren Ansätze zu geben scheint: Wenn immaterielles Kulturerbe verdatet werden soll, also in Form von digitalen Datensätzen dargestellt und weitergegeben, bestehen bisher kaum Ansätze, die über neue Modelle ohne Anschluss an bestehende Standards hinausgehen. Als metakulturelle Phänomene (Tauschek 2011) sind Alltagskulturen in Vergangenheit und Gegenwart nur schwer über einzelne Digitalisate zugänglich zu machen (Noll 2022). Um dies zu ändern, bedarf es einer Kombination multimodaler Daten, anhand derer Bedeutung interpretierbar wird. In digitalen Datenstandards werden diese Bedeutungen jedoch in einzelne Metadaten fragmentiert und Zusammenhänge verschwinden dabei allzu oft (Franken et al. 2025). Dies gilt insbesondere, wenn die entsprechend erzeugten Datensätze nicht in einem eigenen Metadatenmodell auf einer alleinstehenden Web-Plattform präsentiert werden sollen, sondern über Linked Open Data FAIR (Lamprecht et al. 2022) nachnutzbar sein sollen. Hier ist die Orientierung an internationalen Standards unerlässlich, gleichzeitig aber nicht banal in bestehenden Lösungen umzusetzen.

Ländliche Brauch- und Festkultur etwa wird erst anhand von Fotos aus Veranstaltungsorten wie Gaststätten mit angeschlossenen Saalbetrieben verständlich, wenn sie mit Erzählungen über die dortigen Feierlichkeiten, den Ort sowie den Anlass des Geschehens verbunden wird. Wenn zudem

Objekte aus dem entsprechenden Gebäude recherchierbar und deren Nutzungsformen erläutert werden, wird dank digitaler Darstellungen das Geschehen vor Ort in seiner Komplexität und Vielschichtigkeit greifbar. Die Auswahl der digital erschlossenen und generierten Daten wird dabei maßgeblich durch die Ausgestaltung der Fragestellung beeinflusst, im hier vorgestellten Falle Fragen nach aktuellen sozio-kulturellen, organisatorischen und dementsprechend auch baulichen Transformation im Vergleich unterschiedlicher Saalbetriebe in Nordwestdeutschland. Die dabei angewendete forschende Erschließung zielt nicht auf Vollständigkeit ab. Statt alle verfügbaren Archivquellen zu digitalisieren und zu erschließen, wird thematisch auf die Forschungsfrage hin bearbeitet.

Allzu oft werden die entsprechenden Kontextinformationen – Wer hat welches Objekt wofür genutzt, woher stammen die in den Metadaten als objektiv anmutenden Informationen? – bisher in Freitextfeldern hinterlegt. Datenmodellierung ist hier besonders bedeutsam, denn die Bedeutung der alltagsweltlich genutzten und überlieferten Objekte, Dokumente, Fotos und auch Gebäude liegt gerade nicht in ihrer Einmaligkeit, sondern in ihren spezifischen Nutzungen, Umnutzungen und Kombinationen. Deshalb werden im hier vorgestellten Ansatz so viele qualifizierte Metadatenfelder wie möglich genutzt, um die Aussagen nicht nur zu modellieren, sondern sie auch langfristig wiederauffindbar zu halten. Materielle Überlieferungen können so mit immateriellen Bedeutungen und subjektiven Zuschreibungen in Metadaten kontrolliert verbunden werden.

Forschendes Erschließen als Zugang zu Bedeutungen

Zentral in der Erschließung sind für das weitestgehend unbeforschte Phänomen ethnografische Methoden, welche die Bedeutungsebene erst nachvollziehbar machen. Die Erhebung erfolgt einerseits in Form von narrativen Interviews (Küsters 2022; Spiritova 2014) mit (ehemaligen) Betreiber*innen von Sälen und anderen aktiv Beteiligten, wie Vereinsfunktionär*innen oder Ausrichtenden von Privatfeiern. Teilnehmende Beobachtungen (Faubion/ Marcus 2009), fotografische Dokumentation und Erzählcafés mit den divers zusammengesetzten Besuchenden und Gestaltenden der Saalbetriebe vor Ort ergänzen diese Erhebungen. In der Summe führt dieses qualitativ-ethnografische Aufarbeiten des unbekanntes Forschungsfeldes zur Generierung zusätzlicher Metadaten und ermöglicht eine Kontextualisierung existierender Bestände des jeweiligen Saals. Diese werden mit anderen Beständen digital verknüpft, so dass weitere Kontextualisierungen möglich werden. Anhand einiger weniger Säle können die vielfältigen Vernetzungen ebenso wie die Ungleichzeitigkeiten exemplarisch in der Tiefe aufgeschlüsselt werden. Dabei ist es besonders interessant, die Metadaten bestehender Datensätze in Form von Objekten, Fotos und Dokumenten mit neu erhobenen Informationen aus den Erhebungen zu vernetzen. Existie-

rende Bestände dienen somit einer Erhebung, die ihrerseits eine Kontextualisierung und digitalen Verknüpfung von Artefakten der Alltagskultur bedeutungserschließend ermöglicht. Erst durch diese Zusammenhänge wird die wissenschaftlich beforschte Bedeutung der materiell überlieferten Bestände nachvollziehbar. Sie ist somit zentrale Grundlage der forschenden Erschließung von Datensätzen mit fundiert kontextualisierenden Metadaten.

Die in diesem Zuge erschlossenen Datenbestände verteilen sich über unterschiedliche Quellengruppen, da sie sich am Phänomen und nicht an der archivalischen Perspektive orientieren. So werden einerseits vielfältige Objekte erschlossen, die in den Saalbetrieben oder in den Museen überliefert sind. Daneben sind Dokumente aus den Sälen zu erschließen, die Organisationsstrukturen und Veranstaltungsformate nachvollziehbar machen. Dazu kommen überlieferte Fotos und vereinzelt Filmaufnahmen, welche das vergangene Geschehen in den Sälen festgehalten haben und aus heutiger Perspektive kontextualisieren. Zu diesen prozessproduzierten Daten werden forschungsinduzierte Daten (Franken 2023: 66) ergänzt, welche in Form von Fotos die aktuellen (baulichen) Zustände der Säle dokumentieren und in Form von Audioaufnahmen und Transkriptionen der vielfältigen ethnografischen Gespräche aktuelle (Um-)Nutzungen der Säle thematisieren.

Digitale Datensammlungen wissenschaftlicher Forschung unterscheiden sich in der Regel von solchen kuratierter musealer Sammlungen, auch wenn auch Museen sich den Prinzipien von Open Science verpflichten: Während durch Forschung entstandene Datensätze oft nicht öffentlich zugänglich sind, haben museale Sammlungen primär das Ziel der Dokumentation und Präsentation (Flanders/Jannidis 2015: 233), erstellt also andere Metadaten. Durch den Ansatz der forschenden Erschließung werden diese Ansätze digitaler Datensammlungen miteinander verbunden: Statt einer Kuratierung historischer Bestände im Sinne ihrer Archivierung und Dokumentation werden diese wissenschaftlich kontextualisiert und in entsprechende aktuelle Interpretationen eingebunden (Franken 2016). Den Metadaten wird also in vielen Bereichen explizit nicht der Status von möglichst neutralen Beschreibungen zugedacht, sondern diese zeigen – in strukturierter Form – die vielfältigen Bedeutungen für die beteiligten Akteur:innen auf, die erst durch Forschung herausgearbeitet werden. Die so erzeugte Sammlung und Publikation der Datensätze beantwortet konkrete Forschungsfragen und öffnet zugleich kuratierte Bestände für die Nachnutzung in anderen Kontexten. In der forschenden Erschließung werden in der Fallstudie sowohl historische Entwicklung als auch aktueller Status von Gaststätten mit angeschlossenem Saalbetrieb erstmals vergleichend aufgearbeitet und deren Bedeutung für die Transformation ländlicher Räume nachgegangen.

Die heterogenen Bestände liefern gerade in ihrer Verknüpfung aussagekräftige neue Erkenntnisse, denn eine (iterativ formulierte) Forschungsfrage treibt die Methodik, den Ansatz des forschenden Erschließens und den Umgang mit unterschiedlichen Quellengruppen voran, die dabei unter thematischen Perspektiven miteinander vernetzt

werden. Im Ergebnis wird dementsprechend nicht in der Forschung entstandenes, prozessproduziertes Material zusammengebracht mit für die Forschung explizit erhobenem, forschunginduziertem Material. Methodologisch und analytisch aufzuarbeiten ist hierbei nicht nur die digitale Verknüpfung heterogener Quelldaten, sondern auch das Herausarbeiten der Unterschiede und Gemeinsamkeiten von vorhandenem retrodigitalisiertem Material und für Forschungszwecke optimierter, digital erfasster Daten.

Modellierung von Parاداتen im LIDO-Standard

Das Projekt „Alltagskultur in Niedersachsen digital: Saalbetriebe im ländlichen Raum“ nutzt für die nachhaltige Darstellung der Metadaten den LIDO-Standard (Lightweight Information Describing Objects; Coburn et al. 2010) und folgt im entsprechend festgehaltenen Erschließungsleitfaden den Standards wissenschaftlicher Erschließungskriterien, um fortlaufend heterogene Quellen miteinander verknüpft und digital frei und dauerhaft der Wissenschaft und Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Der Ansatz geht jedoch darüber hinaus, indem Aussagen über Aussagen getroffen werden, also Parاداتen (Huvila 2012) erzeugt werden. Mit diesem Ansatz werden Aussagen verifiziert und Nutzungen festgehalten, die sich nicht aus objektivierbaren Informationen ergeben, etwa die Bedeutung der Qualität des Hochzeitsessens für die Wahl des Saalbetriebes oder die Erinnerungen an Partnerschaftsanbahnungen in einer längst umgebauten Kino-Empore. Erst durch die ethnografisch erhobenen Erfahrungen (Lehmann 2007) in Form von Berichten werden diese immateriellen, bedeutungstragenden Elemente des Materiellen dokumentierbar. Als Parاداتen können sie standardkonform festgehalten werden.

Praktisch geschieht dies, indem eine gemeinsame Infrastruktur zur Erfassung und nachhaltigen Verwahrung der Digitalisate genutzt wird, in welcher die Bestände thematisch vernetzt hinterlegt werden. Die Erfassung schließt deren jeweilige Provenienz, LIDO-konform, mit standardisierten Schlagworten nach Gemeinsamer Normdatei (GND) und anderen Normvokabularen ein. Die erzeugten Daten werden in universitären Repositorien gespeichert und über weitere Informationssysteme und Repositorien wie der Deutschen Digitalen Bibliothek langfristig zugänglich sein.

Über die genutzte Erfassungsmaske digiCULT.web werden die Daten nach dem CIDOC Conceptual Reference Model (CRM) modelliert. Dies ermöglicht es, die Metadaten der Digitalisate im LIDO-Format zu exportieren. In diesem gängigen XML-Format können die Metadaten auf einfache Weise in unterschiedlichen Portalen präsentiert, durch Mapping auf Normdaten und Vernetzung über Linked Data der Öffentlichkeit zugänglich und im Zusammenhang verständlich gemacht werden.

Die heterogenen Bestände liefern aussagekräftige Erkenntnisse, insbesondere wenn sie im Zusammenhang mit

einer Forschungsfrage untersucht werden. Methodik und Umgang mit unterschiedlichem Quellenmaterial sind gemäß Erschließungsstandards miteinander verknüpft. Innerhalb dieses Rahmens werden einzelne Sätze und ihre heterogenen Bestände als zentrale Einheiten im Modell verarbeitet.

Dieser spezifische Anwendungsfall bietet somit die Möglichkeit, die Daten in einem iterativen Prozess auf die Datenstruktur des Standards hin zu modellieren. Durch die Erstellung projektspezifischer Beispiele für notwendige Kontextinformationen, die in unserer Forschung generiert werden, können die Modellierung und damit auch die Erschließungsmasken kontinuierlich optimiert werden. Gleichzeitig werden die Möglichkeiten und Grenzen der Standards ausgelotet, die notwendigerweise eingehalten werden, um die Modellierung nachnutzbar zu gestalten.

In der Weiterentwicklung von Optionen des LIDO-Standards kann in der Modellierung jedes Objekt mit einem Ereignis verknüpft werden, das mit Ort, Datum, Teilnehmenden, Informationsquellen und Freitext versehen ist. Durch diese objektzentrierten aus CIDOC CRM stammende Attribution Assignments (Bekiari u. a. 2024: 68) als EventSet (Coburn et al 2010: 51) können die entsprechenden Informationen zum Objekt über das Ereignis in Form von Paradata qualifiziert werden, also Daten über die einem Objekt zugewiesenen Metadaten festgehalten werden (Kummer 2013: 83f.). Diese Attributzuweisung kann nicht nur mit Objekten, sondern auch mit Gebäuden, Dokumenten, Fotos sowie Personen und Ereignissen verknüpft werden. In der Erschließungspraxis ist dabei jeweils einzeln zu entscheiden, inwiefern in der Tiefe verschiedene Attribution Assignments erstellt werden und wann dies – auch aus arbeitspraktischen Gründen – nicht geschieht. Es ermöglicht jedoch, Paradata in der jeweils notwendigen Tiefe zu dokumentieren. Mit dieser Weiterentwicklung der bestehenden Erschließungsmasken innerhalb des bestehenden Standards können Mehrdeutigkeiten und Unsicherheiten ebenso wie die Herkunft von Metadaten nachhaltig festgehalten werden.

Unsichere Erkenntnisse und widersprüchliche Aussagen, wie sie zu Phänomenen der Alltagskultur oft zu finden sind, sollten nicht einfach als Metadaten hinzugefügt werden. Innerhalb der Indizierung kann deshalb durch die Erweiterung von Attribution Assignments festgehalten werden, woher die Aussagen innerhalb der Metadaten stammen – was beispielsweise auch für die Provenienzforschung und für widersprüchliche Perspektiven hilfreich ist.

Forschende Erschließung als Möglichkeit zur Kontextualisierung von Digitalisaten

Forschende Erschließung mit einem Weiterdenken der Standards innerhalb ihrer Grenzen in Verbindung mit ethnografischen Erhebungen kann der Fragmentierung von

Daten entgegenwirken, um Wissensbestände in ihrer Konstruiertheit zu (re-)konstruieren. Implizites Wissen (Polanyi 2016) wird hierdurch expliziert, Praktiken werden in ihrer Wandelbarkeit festgehalten. In der weiteren Nutzung dieser Modellierung muss sich zeigen, inwiefern abstrahierende und allgemeine Aussagen mit einzelnen Datensätzen verknüpft werden, und wo entsprechende Darstellungen sinnvoller in wissenschaftlichen Publikationen zu Ergebnissen der inhaltlichen Fragestellung festgehalten werden. Die konkrete Erschließung in Form von Paradata steht aktuell noch aus, da die Erfassungsmasken derzeit entwickelt werden. Erst durch die praktische Nutzung wird deutlich werden, wie viel der Freitextinformationen zielführend in strukturierte Datenfelder übertragen werden können. Denn die Erschließungstiefe ist bereits mit Fragen wie etwa der Menge von vergebenen Schlagworten eine komplexe Einzelfallentscheidung, die wiederum Relevanzen und Forschungsschwerpunkten folgen muss, da sie keine Vollständigkeit erreichen kann.

Der Ansatz bleibt ein unvollständiger Versuch, in der Konstruktion von Wissen transparent zu machen, wie die entsprechenden Wissensbestände hergestellt wurden und dabei ihrer digitalen Fragmentierung entgegen zu wirken. Er ist vor allem auch ein Ansatz, um das weit verbreitete Ausweichen auf Freitextfelder zu überwinden, in welchen eigentlich strukturierte Paradata wiederum als unstrukturierte Daten vorgehalten und so kaum wiederauffindbar sind. Allerdings werden die entsprechenden Infrastrukturen fragmentiert in ihrer Darstellung bleiben. Neue Darstellungsformen in Museen, Online und in klassischen Publikationen müssen erst erarbeitet werden, um dieser Fragmentierung weiter entgegen zu wirken.

Bibliographie

Bekiari, Chrysoula, George Bruseker, Martin Doerr, u. a. 2024. International Committee for Documentation (CIDOC) of the International Council of Museums (ICOM). Version 7.1.3. Februar 13. <https://cidoc-crm.org/get-last-official-release>.

Coburn, Erin, Richard Light, Gordon McKenna, Regine Stein und Axel Vitzthum. 2010. LIDO. Lightweight Information Describing Objects Version 1.0. <http://www.lido-schema.org/schema/v1.0/lido-v1.0-specification.pdf>.

Faubion, James D. / Marcus, George E. (2009): *Fieldwork is not What it Used to be. Learning Anthropology's Method in a Time of Transition.* Ithaca: Cornell Univ. Press.

Flanders, Julia und Fotis Jannidis. 2015. "Data Modeling". In: *A New Companion to Digital Humanities*, hg. von Susan Schreibman, Raymond George Siemens und John Unsworth, 229–237. Chichester u.a.: Wiley Blackwell.

Franken, Lina. 2016. „Bericht. Kulturelles Erbe des Rheinlandes online entdecken“. In: *Rheinisch-westfälische Zeitschrift für Volkskunde* 61: 289–290.

Franken, Lina. 2023. Digitale Methoden für qualitative Forschung. Computationelle Daten und Verfahren. Münster/New York: UTB.

Franken, Lina / Müske, Johannes / Spieker, Ira / Noll, Marsina / Baisch, Christian / Haug, Elisabeth / Zinn-Thomas, Sabine / Möller, Matthias / Geger, Michael J. und Thenius-Wilscher, Katharina. 2025. „Digitale ethnografische Archive. Theorie- und Praxisperspektiven auf den Umgang mit Kulturerbe im digitalen Alltag“. In: Alltage und Kultur/en der Digitalität. (Empirisch-)Kulturwissenschaftliche Perspektiven auf den soziokulturellen Wandel, hg. von Ute Holfelder, Roland W. Peball, Janine Schemmer und Klaus Schönberger, 275-330. Wien.

Huvila, Isto (2012): The Unbearable Complexity of Documenting Intellectual Processes. Paradata and Virtual Cultural Heritage Visualisation. In: HUMAN IT 12.1, S. 97–110.

Kummer, Robert. 2013. Intelligent Information Access to Linked Data-Weaving the Cultural Heritage Web. Köln: Universität zu Köln. <https://kups.ub.uni-koeln.de/5304/1/dissertation.kummer.pdf>.

Küsters, Ivonne. 2022: „Narratives Interview“. In: Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung, hg. von Nina Baur und Jörg Blasius, 893–900. Wiesbaden: Springer.

Lamprecht, Anna-Lena/Garcia, Leyla/Kuzak, Mateusz/Martinez, Carlos/Arcila, Ricardo/Del Martin Pico, Eva/Del Dominguez Angel, Victoria/van de Sandt, Stephanie/Ison, Jon/Martinez, Paula Andrea/McQuilton, Peter/Valencia, Alfonso/Harrow, Jennifer/Psomopoulos, Fotis/Gelpi, Josep Ll./Chue Hong, Neil/Goble, Carole/Capella-Gutierrez, Salvador (2020): Towards FAIR principles for research software. In: Data Science 3/1, S. 37–59.

Lehmann, Albrecht (2007): Reden über Erfahrung. Kulturwissenschaftliche Bewusstseinsanalyse des Erzählens. Berlin.

Noll, Marsina. 2022. „ISGV-Bildarchiv revisited. Neue Zugänge - neue Fragestellungen“. In: Bildarchive. Wissensordnungen - Arbeitspraktiken - Nutzungspotenziale, hg. von Nadine Kulbe u.a., 218–226. Dresden: Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde.

Polanyi, Michael (2016): Implizites Wissen. [englisch 1966]. Frankfurt am Main.

Spiritova, Marketa. 2014. „Narrative Interviews“. In: Methoden der Kulturanthropologie, hg. von Christine Bischoff, Karoline Oehme-Jüngling und Walter Leimgruber, 117–130. Bern: UTB.

Tauschek, Markus (2011): “Reflections on the Metacultural Nature of Intangible Cultural Heritage”, in: Journal of Ethnology and Folkloristics 5/2, 49–64.